

Ferramenta da Terapia Existencial:

Cultivo da Compreensão e

Aceitação das Próprias Sombras

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Existencial voltada para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras é um conjunto de estratégias terapêuticas destinadas a promover o desenvolvimento da consciência sobre os aspectos sombrios e menos conscientes da psique humana, visando à integração e aceitação desses conteúdos, com o objetivo de promover o autoconhecimento, a autotransformação e o crescimento pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Existência humana; Sombras psicológicas; Autoconhecimento; Autotransformação.

Etimologia: O termo "somas" deriva do latim "umbra", que significa "sombra" ou "escuridão", representando os aspectos ocultos, reprimidos ou menos conscientes da psique humana. O cultivo da compreensão e aceitação dessas somas visa trazer à luz esses conteúdos, favorecendo a integração e harmonização da personalidade.

Neologia: A ferramenta da Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias somas pode ser denominada de Terapêutica Existencial da Sombra.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias somas está relacionada ao holopensene da autoconsciência e autotransformação, promovendo uma ampliação da consciência sobre os conteúdos psicológicos menos conscientes e uma integração desses aspectos na personalidade do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Fatologia: A Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras envolve o desenvolvimento de técnicas terapêuticas que permitem ao indivíduo explorar e reconhecer os aspectos menos conscientes de sua psique, como os impulsos, medos, traumas e padrões inconscientes, favorecendo a aceitação e integração desses conteúdos na experiência consciente. Por meio de abordagens como o trabalho com sonhos, a análise dos complexos, a expressão artística e a exploração do diálogo interno, o terapeuta auxilia o cliente a entrar em contato com suas sombras de forma segura e consciente, promovendo o desenvolvimento do autoconhecimento, a autotransformação e o crescimento pessoal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras pode ser complementada por práticas de autoinvestigação parapsíquica, como a retrocognição, a clarividência e a autoconscienciometria, que permitem ao indivíduo acessar informações sobre seus conteúdos psicológicos menos conscientes, favorecendo o processo de integração e aceitação desses aspectos na personalidade.

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, promovendo um ambiente de acolhimento e segurança que favorece o processo de exploração e integração dos conteúdos psicológicos menos conscientes.

Principiologia: A abordagem existencialista enfatiza o princípio da autenticidade e aceitação incondicional, incentivando o cliente a explorar e aceitar todos os aspectos de sua psique, incluindo as sombras, como parte integrante de sua experiência humana.

Codigologia: A Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras está alinhada com o código de ética da psicoterapia, que preconiza o respeito à autonomia e dignidade do cliente, bem como a promoção de um ambiente terapêutico seguro e empático.

Tecnologia: A Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras pode se beneficiar do uso de técnicas terapêuticas complementares, como a psicoterapia junguiana, a

Enciclopédia da Conscienciologia
terapia gestalt e a meditação mindfulness, que auxiliam o cliente a explorar e integrar seus conteúdos psicológicos menos conscientes de forma segura e consciente.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Existencial; cliente em busca de autoconhecimento e autotransformação.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente sombrio.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente integradora.

Hominologia: O Homo sapiens autointegrador; o Homo sapiens em busca de crescimento pessoal.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia Existencial para o cultivo da compreensão e aceitação das próprias sombras pode ser observada quando o terapeuta e o cliente exploram juntos os conteúdos psicológicos menos conscientes, como os complexos, traumas e padrões inconscientes, promovendo uma integração e aceitação desses aspectos na experiência consciente do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia